

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 1389 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Maxmudov Nosir, TDIU professori, i.f.d.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Makhmudov Nosir, DSc, Prof., of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari.....	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik.....	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli.....	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана.....	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari.....	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике.....	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari.....	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri.....	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish.....	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari.....	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience.....	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turotova Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmumamedova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli.....	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida budjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish.....	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурислом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdaminjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funksionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili.....	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irsimatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	
Kichik va o'rta biznes rivojlanish tendensiyasi, yaratilgan shart-sharoitlar va muammolar: O'zbekiston va Qozog'iston misolida.....	599
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbos	

Mintaqalarda sanoat aglomeratsiyalarni shakllanishi.....	605
Malikov Zuhriddin Vohidovich	
Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari	609
Shuxrat Jaloliddinovich Mamadjanov	
Цифровой маркетинг	613
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Абдухаким Юлдашев Абдукаримович	
Fiskal siyosatning barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri	621
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini inklyuziv rivojlanish darajasini baholash.....	627
Asqarova Mavluda Turabovna	
Tijorat banklarida faktoring operatsiyalari hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida yuritish istiqbollari	633
Muradova Muborak Yusufjanovna	
Tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari asosida ularni innovatsion faoliyatini rag'batlantirish.....	638
Daniyarov Kuatbay Dauirxanovich	
Sun'iy intellekt va uning mehnat bozoriga ta'siri	642
Amanov Otabek Amankulovich	
Amarantning mahalliy navlari kunjarasi tarkibidagi pektinni aniqlash	647
G.A.Rustamova, N.X.To'xtaboyev	
Kreditlash jarayonida tijorat banklarining mobil ilovalar orqali innovatsiyalari	652
Latipova Lola Ilhomovna	
Biznes tashkilotlarining moliyaviy hisobotlari maqsadi, tarkibi va biznes qarorlarda qo'llanilishi	658
Misirov Asliddin Mamasobirovich, Turabekov Bekali	
Korxonalar ishlab chiqarish potensialidan foydalanishning optimallashtirish yo'llari	663
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Yashil iqtisodiyot ko'rsatgichlarini ekonometrik tahlil qilishda dinamik modellardan foydalanish.....	667
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Ekoturizm tadqiqot yo'nalishlari - bibliometrik tahlil.....	671
Xayrullayeva Nilufarbegim Nematillo qizi	
Uzum qurutishda mahsulot chiqish miqdori, muddati va sifatiga blansirovkaning o'rni	677
Sayfullayeva Nazokat Qobuljonovna	
Эффективное страхование рисков проектного финансирования	681
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
Kichik biznes raqobatbardoshligini oshirishda raqamlashtirishning ta'siri.....	685
Melibaeva Gulxon Nazrullaevna	
O'zbekistonda ishsizlikni kamaytirish va bandlik darajasini oshirish orqali barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishish yo'llari	693
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
O'zbekiston sug'urta bozorida anderrayting xizmatini takomillashtirish yo'llari.....	699
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Подходы к оценке стоимости бизнеса, их преимущества и недостатки	704
Муратов Абдулазиз Уктамович	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashda inson kapitalining ahamiyati.....	709
Nazarova Gulhayo Ikrom qizi	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini rivojlanishida eksport sohasini o'rni.....	717
M.A.Ibroximov	
Технология подготовки и сушки моркови.....	721
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini xalqaro tajriba asosida takomillashtirish.....	725
Ulug'bek Toshev Jabborovich, Zarrina Narziyeva Islomovna	
Определение экономической эффективности предприятия, методы её оценки	

и способы повышения производства	729
Нелюфар Умаровна Дадабаева	
Korxonaning eksport salohiyatini oshirish yo'llari	737
Ishmanova D.N., Tojiev F.S., Khujaeva K.K.	
Chakana savdo rivojlanishining rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotini shakllanishidagi roli	743
Abdullayev Firdavs Sanjar o'g'li, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekistonda sanoat sohasining rivojlanishi va aholi bandligi	748
Xalmuratov Zakirjan Mekkamovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida to'qimachilik korxonalarini rivojlanishining prognoz ssenariylari	751
Jo'rayev Ilhomjon Kamoliddinovich	
Kam ta'minlangan oilalarda daromadlarni oshirish va xususiy tadbirkorlik korxonalarining o'ziga xos tomonlari.....	757
N.N.Tursunov	
Kichik tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish mexanizmlarini aniqlash masalalari	762
A.I.Akbarov	
Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatini oshirishda davlatning o'rni	767
Z.Rahimova	
O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash masalalari.....	772
R.K.Usmanov	
Tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslarni shakllantirish xususiyatlari	776
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Tadbirkorlik faoliyati va uning iqtisodiyotga qo'shadigan hissasini oshirishda ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanish university of business and science	782
I.M.Kamoliddinov, G.X.Dadajanova	
Agro turizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari	787
Yaxshiliqov Jo'raqul Rahmiddin o'g'li, Farhod Mahmudovich Tirkashyev	
Bilvosita soliqqa tortish nazariyasi	791
Ergashev Ilxomjon Obodovich	
Значение удобрений в минерализации гумуса и мобилизации азота старооращаемого светлосерозема	795
Хакимов Шавкатжон Закирович	
Budjet subsidiyalaridan energetika sohasida foydalanish amaliyoti	800
Madreimov Aytbay Orzbaevich	
Paxta – to'qimachilik klasterlari doirasida bog'dorchilik klasterlarini rivojlantirish yo'nalishlari.....	804
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
Sport sohasini moliyalashtirishda xorijiy davlatlar tajribasi.....	812
M.N. Mamatov	
Moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalari.....	816
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Kichik biznes korxonalarida ta'minot zanjiri tizimidan foydalanishning uslubiy asoslari.....	824
Abduvaxobov Boburmirzo Botirovich	
Xalqaro valyuta fondi ko'rsatkichlari asosida mamlakatdagi joriy iqtisodiy holatni baholash.....	828
Askarova Mavluda Turabovna, Jalolova Madina Shopo'lat qizi	
Effectiveness of modern methods in the development of transport systems.....	834
Fayzullaev Javlonbek Sultanovich	
Kichik biznesni innovatsion rivojlanishida infrastrukturaning o'rni university of business and science	839
O.X.Ergashev, E.N.Nosirov	
Hududlarni rivojlantirish bo'yicha investitsiya loyihasi ko'rsatkichlari tizimining	

funktional jihati I.E.Kenjayeв	843
Ekologik muammolarni atrof-muhitni himoyalashga ixtisoslashgan ijtimoiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish orqali bartaraf etish yo'llari..... Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li	850
Sanoat tarmoqlarida eksportni diversifikatsiyalash: strategiya va tahlil..... K.M. Umarkulov	856
Развитие и управление рынком капитала в цифровой экономике – проблемы и современные решения..... Киличева Ф.Б., Бозорова О.Р.	861
Перспективы развития железнодорожной транспортной системы Республики Узбекистан в условиях зеленой экономики Мухамедова Ситора	867
Sug'urta korxonalarida xususiy kapital hisobini takomillashtirish Shirinov Uchqun, Najimova Nigora	871
Banklarning moliyaviy baqraqarorlik ko'rsatkichlari orqali ularning reytingini aniqlash yo'nalishlari Maxmudov Omon Tuxtayevich	874
Investment funds and their types..... Sultanboeva Munira Bakhodirovna	879
Baliqchilik sohasini rivojlantirishda xorij tajribalari va ulardan samarali foydalanish Matmurotova Nigora Ruzmatovna	886
Рынок труда и строительная индустрия узбекистана в условиях демографического роста и урбанизации..... Тула Нодирбек Баходир угли, Махмутходжаева Луиза Сайфуллоевна	891
Kichik biznesni rivojlantirishda bank xizmatlarining o'rni va ahamiyati..... Umirzoqov Faxriddin Farhodovich	898
Raqamli iqtisodiyotda iqtisodiy o'sishga ta'sir qiluvchi omillarning empirik tahlili Abdullayev Suyun Artikovich	901
Цифровая трансформация услуг в сельской местности в условиях современного развития..... Халимов Шахбоз Халимович	906
Tijorat banklarida muammoli aktivlarni qisqartirish imkoniyatlari va ulardan foydalanish natijalari..... Maqsudov Bunyod Abdusamat o'g'li	910
Практические аспекты реализации инициативного бюджетирования в Республике Узбекистан..... Нурмухамедова Барно Исмаиловна, Урунова Гульнора Чариккулиевна	915
O'zbekistonda milliy ko'p o'lchovli kambag'allik indeksini ishlab chiqish Urazbayev Rahmatjon Otajanovich	922
Mulkiy soliqlarning hududlar iqtisodiy o'sishiga ta'siri..... Aliyarov Olim Abdug'aparovich	934
Bozor mexanizmlarini davlat tomonidan tartibga solish zaruriyati va ziddiyatlari Amonov Mehridin Oromiddinovich	941
To'dako'l suv omboridagi kumush tovonbaliqning (Carassius Gibelio) "truss-protocol" bo'yicha tahlil ko'rsatkichlari Hakimova Ruxsatoy Begmurodovna, Umarov Husan Laziz o'g'li	946
O'zbekistonda raqamlashtirish va ta'lim orqali ishchi kuchi samaradorligini oshirish yo'llari Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich	951
Pul oqimlari hisobotini tahlil qilishning strategik ahamiyati Karimov Eminjon Gapardjonovich	958
O'zbekiston farmatsevtika sohasida ERP tizimining afzalliklari..... Mirzakarimova Maftuna Baxromjon qizi	963

The content and essence of entrepreneurship and its categorization.....	969
Nasriddinov Qobilbek Qurbonbekovich	
Mehnat migratsiyasi: sabab va oqibatlari.....	974
Djurayev Olimjon Narkulovich	
Mintaqa iqtisodiy – ijtimoiy rivojlanishida erkin iqtisodiy zonalarining tutgan o‘rni.....	979
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Tadbirkorlik universitetlarida moliyaviy mablag‘larni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish yo‘llari.....	984
Xojayev Azizxon Saidaloxonovich	
Davlat-xususiy sheriklik asosidagi loyihalar iqtisodiy samaradorligini baholash.....	991
Mengnarov Adham Ergashovich	
Halqa tukli matolarini ishlab chiqarish jarayonining ilmiy tahlili.....	998
Mamadaliyeva Dildora Abdulmalikovna	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida logistika xarajatlarini optimallashtirish strategiyalari va zamonaviy yondashuvlar	1002
Alimov Muhammadbobur Ibrogimovich	
Real vaqtda yuz qiyofasi orqali hissiyotni tahlil qilish algoritmi.....	1008
Tursonbadalov Umid Abdumalikovich, Xolboyev Alisher Boboxon o‘g‘li, Chorshanbiyeva Marjona Zavqiddinovna	
Kichik biznesning iqtisodiy salohiyatidan foydalanishda mahalliy resurslardan foydalanish masalalari.....	1014
Ubaydullayev Akmal Tulkinboyevich	
Mamlakatimiz iqtisodiy tayanchi sifatida tadbirkorlik faoliyatini yuksalishtirish.....	1019
Mamajonova Gulbaxor Toxirjon qizi	
Yashil iqtisodiyotni shakllantirish va rivojlantirishning xorij tajribasi: nazariya, amaliyot.....	1023
Komilova Nilufar Karshiboyevna	
Korxonada faoliyatini tizimli boshqarishni nazariy asoslari.....	1029
Tursunov Sherzod Abduqodirovich, Aliyeva Nodiraxon Abdumalikovna, Axmedov Jahongir Baratovich	
Ta‘lim tizimida budjet mablag‘larining maqsadli sarflanishi nazorati	1034
Xaydarov Baxrom Xolmuradovich	
Kichik biznes subyektlari eksport falohiyatini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	1038
Boymirzayev Zokirjon Mashrabboyevich	
Ochiq-yer osti usulida qazib olinadigan tog‘li hududlardagi ruda konlari zahiralari tizimlashtirish	1042
I.T. Mislibaev, Sh.T. Tadjiev, M.J. Normatova, M.Sh. Ochilova	
Xizmat ko‘rsatish sohasini davlat tomonidan qo‘llab quvvatlash mexanizmlari	1046
Ergashev X.X., Xabibullayev A.X., Axmedov I.I.	
Raqamli marketingning mamlakatimizdagi hozirgi holati va uni rivojlanish yo‘llari.....	1050
Kesinboyeva Rukhshona, Tozaboyeva Guli, Yuldashev Abduhakim	
Mintaqa turizm salohiyatini oshirishda muzeylar rolini oshib borishi va ularning faoliyatini takomillashtirish yo‘llari.....	1055
Ro‘zmetov Baxodir Shomurotovich	
Mamlakatimizda yakka tartibdagi tadbirkorlikga aylanma soliqning chegaraviy miqdorining ahamiyati.....	1061
Saidrasulov Ibrohim Ixtiyor o‘g‘li	
Buyuk britaniyada ta‘lim tadbirkorligi: innovatsiyalar, edtech va iqtisodiy samara.....	1065
Abdusattorov Sodikjon Hakimjon o‘g‘li	
Turli mamlakatlarda oliy ta‘limni moliyalashtirish yo‘llari.....	1070
Umarova Moxigul Maxmayunus qizi, Sultonboeva Munira Baxodirovna	
Mamlakatimizda kripto-aktivlar aylanmasi sohasida xizmatlar ko‘rsatuvchi provayderlar faoliyatini tartibga solish amaliyoti tahlili	1075
Abdurahmonov Baxriddin Abdumannon o‘g‘li	
Farmasevtika tarmog‘ida innovatsiyalarni qo‘llashning iqtisodiy ahamiyati.....	1079
Komolov Sadriddin Xayriddinovich	

Kichik sanoat zonalarini barpo etish va zona hududiga korxonalarni joylashtirish 1083 Fatxullaev Izzatilla	1083
Iqlim o'zgarishlari fonida qishloq xo'jaligi risklaridan sug'urtalashning ahamiyati..... 1087 Nurullaev Abdulaziz Sirojiddinovich	1087
Loyihalarni esg tamoyillari asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari..... 1091 Jumaniyazov Inomjon Turayevich, Abdulazizov Shuxratjon Botirjon o'g'li	1091
Globalashuv sharoitida mamlakat iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash masalalari 1097 Nurmuradov Olmos Eshmuradovich	1097
Yashirin iqtisodiyot: mazmuni, mohiyati, sabablari va uni bartaraf etish yo'llari 1103 Avazov Ergash Xidirberdiyevich, Bobojonova Marjona Otabekovna	1103
Aksiyalarni ommaviy joylashtirish amaliyotini samarali tashkil etishning o'ziga xos jihatlari 1108 Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li	1108
Rivojlanayotgan O'zbekistonda yashil iqtisodiyotning tutgan o'rni 1112 Halikov Saydilla Abdrahmonovich	1112
Tijorat banklari tomonidan kichik va o'rta biznes subyektlarini kreditlash tartibi va uning o'ziga xos xususiyatlari..... 1118 Fattoxov Ulug'bek Abduxalimovich	1118
O'zbekistonda xalqaro standartlarning qo'llanilish tartib-qoidalari..... 1123 Maxmonov Uktam Ashirovich, Ahmedova Sitara Asqar qizi	1123
O'zbekistonda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish yo'llari 1128 Valiyev Hayrulla Ismatullaevich	1128
The evolution of economic terminology in the digital era 1133 Akramova Nozima Muzaffarovna	1133
Davlat xaridlari tizimini takomillashtirish yo'nalishlari..... 1137 Ro'ziqulova Zarina Omon qizi	1137
Respublikamizda banklarning depozit operatsiyalarini takomillashtirish masalalari 1142 Shamsiyev Nodir Muratovich	1142
Tijorat banklarining tashqi savdoni moliyalashtirish amaliyotini raqamli texnologiyalar asosida takomillashtirish yo'llari..... 1150 I.A. Yuldashev	1150
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank tizimi moliyaviy barqarorligini ta'minlashning ustuvor yo'nalishlari..... 1155 Xolmamatov Farhodjon Kubaeovich	1155
Минимизация рисков при внедрении ERP-системы на железнодорожном транспорте в условиях трансформации учета..... 1160 Султанова Соня Махмудовна	1160
Development of social infrastructure helps increase the standard of living of the population..... 1166 Abdullayeva Madina Kamilovna	1166
Uy-joy qurilish bozorida korxonalarining raqobatbardoshlik darajasini modellashtirish zaruriyati 1169 Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna, Faxriddin Xasanov Zokir o'g'li	1169
Turizm sohasini davlat tomonidan ko'llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish 1175 Abdusalomov Dilshod	1175
To'qimachilik korxonalarida iqtisodiy xavfsizlik darajalarini baholash..... 1179 Bayboboeva Furuza Nabijonovna	1179
Suv resurlaridan samarali foydalanishda soliq mexanizmlarining o'rni va ahamiyatini oshirish masalalari..... 1184 Sodiq Boymurotov, Sanjar Sevinchev	1184
Zamonaviy turizm infratuzilmasining mamlakat turizm salohiyatini oshirishdagi o'rni va ahamiyati 1190 Matkabalova Dilrom Xalilullaevna	1190

O'zbekistonda 2025-yilda soliq ma'murchiligini takomillashtirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohatlar.....	1195
Mukimov Botir Mirabzalovich	
Tabiiy kapitalni jamg'arishda iqlim innovatsiyalarni boshqarish.....	1202
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Digital technologies in supply chain management: cost efficiency with iot, ai, and blockchain.....	1209
Shokirov Yakhyojon Avazjon ugli	
Aholini qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan ta'minlashning hozirgi holati va fiziologik iste'mol normalari	1213
Maftuna Ochiilova Toshpulat qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari samaradorligiga logistika xizmatlarining ta'siri tahlili.....	1217
Abdirashidov Temurbek Abdirashid o'g'li	
Развитие студенческих бизнес-инкубаторов – важный элемент укрепления человеческого капитала и инновационного роста	1221
Срожиддинова Зарина Хайриддиновна, Котов Валентин Антонович	
Cross-cultural challenges and solutions of employee motivation in multinational corporations.....	1228
Sarimsakov Bakhtiyor Rakhmonjanovich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	1231
Касимова Наима Джахангировна	
Mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida xizmat ko'rsatish sohasining ahamiyati va o'ziga xos xususiyatlari	1236
Odilova Dilnoza Barnayevna	
Ijtimoiy himoyaga muhtoj aholini ijtimoiy sug'urta tizimi orqali moliyalashtirish yo'nalishlari.....	1243
Beknazarov Zafarjon Ergashevich	
Tog' va tog'oldi hududlari qishloq xo'jaligi rivojlanishining asosiy yo'nalishlari.....	1250
Abdulxayeva Gulshan Maxmudovna	
Mchjlarda korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish va rivojlantirish yo'llari.....	1256
Ismailov Allayor Rashidovich, Musaxonova Madina Muzaffar qizi	
Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda yangi yondashuvlar va innovatsion yechimlar.....	1262
Utarov Doniyorbek G'ayratbek o'g'li, Saidov Mash'al Samadovich	
Ziyorat turizm: turistik sayohatlarning shakllanish bosqichlari.....	1266
Kurbanova Mohinur Xabib qizi	
Germaniyaning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanishning afzalliklari	1274
Karimov Asadbek Dilshod o'g'li, Abdurafikov Shohrux Golibjonovich, D.N.Ishmanova	
O'zbekistonning investitsiyaviy faoliyati jozibadorligini boshqarishning ilmiy-nazariy asoslari.....	1279
Bekmurodova Gavhar Adham qizi	
Tijorat banklari faoliyatini raqamli marketing texnologiyalari orqali rivojlantirish yo'llari	1284
Bekmurodova Go'zal Adhamovna	
Korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash yo'llari	1289
Yuldashev Fozil Turapovich	
Tijorat banklarini transformatsiyalash jarayonida xorijiy kredit liniyalarning o'rni.....	1299
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
O'zbekistonda turizmni rivojlantirishda davlat-xususiy sheriklik mexanizmidan foydalanish masalalari.....	1307
Yuldashev Kodirjon Mamadjanovich	
Kichik biznes moliyasini boshqarish masalalari	1311
Soatova Nodira Boboxanovna, Aminov Asror Fozil o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlashning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	1317
Zulfikarova Dिल्фуза Gulomjanovna	

Tijorat banklarida kredit operatsiyalari hisobining samaradorligini oshirish yo'llari.....	1321
Djumaniyazov Ikram Karimbayevich	
Saudiya Arabistoni eksportini diversifikatsiyalash omillari.....	1326
Mamatov Baxodir Quldoshovich	
Kichik biznesni rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar va tadbirlar ishlab chiqish.....	1335
Rustambekova Feruza Rustambek qizi	
Муниципальные займы как решение проблемы расширения источников доходов местных бюджетов узбекистана.....	1340
Бабаджанова Лола Шопулатовна, Срождиддинова Зарина Хайриддиновна	
Samarqand davlat universitetining denov tadbirkorlik va pedagogika instituti faoliyati tahlili.....	1345
Ruziyev Oybek Abdumuminovich	
O'zbekiston professional ta'lim tizimiga KPI (key performance indicator) ni joriy etish.....	1350
Ergashev Azamat Omonovich	
O'zbekiston respublikasida transfert narxlar shakllanishini tartibga solishning soliq mexanizmi.....	1353
G'aniyev Habibullo Odiljon o'g'li	
Sirkulyar iqtisodiyot barqaror rivojlanish mexanizmi sifatida.....	1357
Xashimova Salima Nigmatullayevna	
Hududlarda diversifikatsiyalashgan turistik mahsulotlar asosida turizm sohasini rivojlanishining prognoz parametrlarini ishlab chiqish usullari.....	1361
Xamzaeva Dilfuza Samarovna	
O'zbekiston respublikasi davlat budjetiga tushadigan daromadlar strukturasi takomillashtirish.....	1367
A. Mutalov, M. A. Mutalova	
Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmning o'rni.....	1370
Daniyarova F.B, Chinorova Sh.M	
The impact of monetary policy on economic growth in the context of globalization.....	1374
Jiang Fu	
Yashil iqtisodiyotga yo'naltirilgan sanoat korxonalarini iqtisodiy rag'batlantirish mexanizmlarining ahamiyati.....	1380
Umarov Elshod G'ulom o'g'li	

YASHIL IQTISODIYOTGA YO'NALTIRILGAN SANOAT KORXONALARNI IQTISODIY RAG'BATLANTIRISH MEXANIZMLARINING AHAMIYATI

Umarov Elshod G'ulom o'g'li

Xalqaro Nordik universiteti,
Iqtisodiyot va pedagogika fakulteti dekani
ORCID: 0000-0002-7701-2080

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot ishining maqsadi sanoat korxonalarining ekologik-iqtisodiy faoliyatini qo'llab-quvvatlash va yashil iqtisodiyotga transformatsiya qilish jarayoni rag'batlantirish masalasi ko'rib chiqildi. Ma'lumki, sanoat tarmoqlari ekologik ta'sirni kamaytirish va ekologik tadbirkorlikni rivojlantirishning moliyaviy-iqtisodiy mexanizmining asosiy elementlariga to'xtalib o'tilgan. Shuningdek, sanoat korxonalarini yashil iqtisodiyotga transformatsiyasini moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmi yoritib berilgan. Tadqiqot so'ngida natijalar va mexanizmlardan kelib chiqib nazariy takliflar va xulosalar berilgan.

Kalit so'zlar: ekologik mahsulot, sanoat korxonalari, yashil iqtisodiyot, ekologik tadbirkorlik, moliyaviy qo'llab-quvvatlash, atrof-muhit.

Abstract: The purpose of this research is to address the issue of supporting the ecological-economic activities of industrial enterprises and promoting the transformation process into a green economy. It is known that the study highlights key elements of the financial-economic mechanisms to reduce environmental impact and develop ecological entrepreneurship in industrial sectors. Additionally, the mechanism for financial support of industrial enterprises transitioning to the green economy is elucidated. At the end of the research, theoretical suggestions and conclusions are provided based on the results and mechanisms.

Key words: ecological product, industrial enterprises, green economy, ecological entrepreneurship, financial support, environment.

Аннотация: Целью данного исследования является рассмотрение вопросов поддержки эколого-экономической деятельности промышленных предприятий и стимулирования процесса трансформации в «зеленую экономику». Известно, что в исследовании выделены ключевые элементы финансово-экономического механизма, направленного на снижение экологического воздействия и развитие экологического предпринимательства в промышленных секторах. Также раскрыт механизм финансовой поддержки промышленных предприятий в процессе перехода к «зеленой экономике». В конце исследования представлены теоретические предложения и выводы, основанные на результатах и механизмах.

Ключевые слова: экологический продукт, промышленные предприятия, зеленая экономика, экологическое предпринимательство, финансовая поддержка, окружающая среда.

KIRISH

Sanoat korxonalarsiz bozor iqtisodiyoti samarali faoliyat yurita olmaydi va rivojlana olmaydi. Kichik va yirik kapital o'rtasidagi ma'lum bir muvozanat faqat saqlanishi kerak. Shu bilan birga, sanoat korxonalari aholi

uchun ijtimoiy kafolatlarning iqtisodiy asosi bo'lib, ijtimoiy yo'naltirilgan bozor modelini amalga oshirishga hissa qo'shadi. Iqtisodiy samaradorlik, aholi farovonligi darajasi va sanoat korxonalarini rivojlantirish darajasi o'rtasida aniq bog'liqlik mavjud. Aksincha, sanoat korxonalarining rivojlanish darajasi, uning xalq xo'jalik majmuasidagi o'рни va roli hamda o'ziga xos funksiyalarini muvaffaqiyatli amalga oshirish bozor munosabatlarining yetuklik darajasi bilan belgilanadi. Ekologik yo'naltirilgan sanoat korxonalarini institutsional qo'llab-quvvatlashda asosiy narsa shundaki, ekologik faoliyat va umuman ekologik siyosat oliy davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarining haqiqiy ustuvor yo'nalishiga aylanadi.

Shuni yodda tutish kerakki, davlat iqtisodiyotini tartibga solish har doim majburiy va rag'batlantirish choralarining kombinatsiyasi hisoblanadi. Ikkalasining nisbati aniq obyektiv va subyektiv omillarga bog'liq. Ekologik mahsulotlarga samarali talab hajmini shakllantirish va izchil oshirish muhim ahamiyatga ega. Davlat mavjud mablag'lar doirasida ekologik tadbirkorlik subyektlari tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlarning iste'molchisi bo'ladi. Boshqacha aytganda, ekologik tadbirkorlik tizimining samarali faoliyat yuritishi va rivojlanishining asosiy kafolati bo'lgan ekologik mahsulotlarga davlat buyurtmalari tizimi uchun zarur iqtisodiy asos vujudga keladi. Shunday qilib, atrof-muhitni muhofaza qilish faoliyatining asosiy subyektlari manfaatlarining uyg'unligi, shu jumladan tegishli korxonalarda ish o'rinlarining mavjudligi va izchil ortib borishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratiladi, bu esa davlat va korxonalarining o'zlari uchun o'zaro manfaatli hisoblanadi.

Agar ekologik faoliyatning iqtisodiy mexanizmi faqat davlat yoki ekologik tadbirkorlarning manfaatlarini aks ettiruvchi tomonlardan faqat biriga yo'naltirilgan bo'lsa, potentsial iste'molchilar ekologik mahsulot xarajatlarini faqat qo'shimcha xarajatlar sifatida qabul qiladilar.

Ko'rinib turibdiki, davlatning maqsadi ekologik qonunchilikni buzganlik uchun jarimalar miqdori va umumiy hajmini oshirish emas va bo'lishi ham mumkin emas. Shu sababli, O'zbekiston Respublikasining 2013-yil 27-dekabrda "Ekologik nazorat to'g'risida"gi O'RQ-363-son¹ Qonuniga rag'batlantiruvchi choralar qo'shimcha ravishda, ishlab chiqarish faoliyati jarayonida atrof-muhit talablariga muvofiqligini ta'minlaydigan korxonalar tomonidan ekologik mahsulotlarni sotib olishga yo'naltirilgan foydadan mablag'larni to'liq yoki qisman soliqqa tortishdan ozod qilish masalasini ko'rib chiqish maqsadga muvofiqdir.

MAVZUGA OID DABIYOTLAR SHARHI

Ushbu tadqiqotimizni o'rganish davomida Yaponiyada atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha davlat mablag'lari markaziy budjetdan, mahalliy budjetlardan, shuningdek, davlat kreditlari va investitsiyalar tizimi orqali davlat moliyaviy kredit korporatsiyalari (Pollution Control Services Corporation, Japan Development Bank, Small Business Finance Corporation va boshqalar) orqali amalga oshiriladi. Yirik kompaniyalar juda katta mablag' sarflaydilar, ammo davolash uskunalarini umumiy qiymatining 2/3 qismi davlat buyurtmasiga to'g'ri keladi[2].

Xususi sanoat korxonalarining tozalash uskunalarini o'rnatish va boshqa ekologik tadbirlarni amalga oshirishdan moddiy manfaatdorligini oshirishda moliya-kredit korporatsiyalariga muhim ahamiyat qaratilmoqda. Imtiyozli kreditlar miqdori katta. Kreditlar uzoq muddatli (yillik 5-7 foiz stavkada 10-20 yil), kichik va o'rta korxonalariga zarur jihozlar qiymatining 80 foizigacha bo'lgan miqdorda beriladi. Yaponiyada soliq imtiyozlari tizimi, xususan, tozalash uskunalarining amortizatsiya davriga nisbatan keng qo'llaniladi, bu asosiy kapitalning tiklangan qiymatining aylanish tezligini oshiradi va tadbirkorga katta miqdorda foyda keltiradi. Asosiy vositalarni jadal amortizatsiya qilish tizimi maxsus soliq choralari to'g'risidagi qonun hujjatlarida qonuniy ravishda mustahkamlangan. Ushbu imtiyozlar juda katta — ruxsat etilgan hisobdan chiqarish birinchi yil uchun tozalash uskunalarini narxining 50% ni tashkil qiladi (AQShda xuddi shu 80-yillarda — 5 yil uchun taxminan 100%, Germaniyada — 5 yil uchun 50%)[3]. Sanoati rivojlangan mamlakatlarda ekologik tadbirkorlikni iqtisodiy rag'batlantirish soliq va moliya sohasida turli yo'nalishlarda amalga oshiriladi.

Jonson va Libeker moliyaviy qo'llab-quvvatlash "yashil" tadbirkorlikni rivojlantirishning dastlabki bosqichida hal qiluvchi rol o'ynashini ta'kidlaydilar[4]. Birinchidan, moliya tizimi kapitalni shakllantirish mexanizmiga asoslanadi va siyosatga rahbarlik qilishi, mahsulot innovatsiyasi, texnologik innovatsiyalar va xizmatlarni yangilash kabi ko'p o'lchovli innovatsiyalar hamda transformatsiyalar orqali xususi kapitalni jadallik bilan to'playdi. Shuningdek, jamg'armalarni investitsiyaga samarali aylantiradi va shu bilan kapital pulining aylanishi va o'sishini samarali amalga oshiradi. "Talabni kuzatish" fikrlash rejimidan boshlab, moliyaviy tizimning uzluksiz va yetarli darajada moliyaviy qo'llab-quvvatlanishi korxonalariga moliyaviy cheklolarni hal qilishda, mablag'larning oqilona taqsimlanishi hamda normal aylanishiga erishishda yordam beradi. Dastlab korxonalarining iqtisodiy mahsulotini keng qamrovda yaxshilashga yordam beradi. Shu bilan birga, keng qamrovda kapitalni qo'llab-quvvatlash kapital samaradorligini oshirishga olib kelishi mumkin.

1 <https://www.lex.uz/ru/docs/-2304953>

Atrof-muhitni muhofaza qilish qoidalarini va korporativ ifloslanishning tashqi ta'sirining endogen mexanizmlarini takomillashtirish asosida sanoat korxonalarini yashil texnologiya tadqiqotlari va innovatsiyalarida qo'llab-quvvatlash, ularning yashil ishlab chiqarishini yanada yaxshilash va mintaqaviy iqtisodiyotni yashil rivojlanish maqsadlariga erishish hisoblanadi[5].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi ilmiy abstraktsiya va qiyoslash asosida xorijiy tajribalar va yondashuvlarni tahlil qilishni, shuningdek, tadbirkorlik subyektida strategik innovatsiyalarni boshqarish usullarini solishtirma tahlil qilishni o'z ichiga oladi. Tadqiqotning metodologik asosini sanoat korxonalarini iqtisodiyotining ekologik tarkibiy qismi, tarkibiy-funksional va loyihaviy yondashuvlar tashkil etadi. Tadqiqot ishlari sintez tahlili, taqqoslash usullari, mantiqiy tahlil, moliyaviy tahlil va faktik ma'lumotlarni guruhlash kabi ilmiy usullar yordamida amalga oshirilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Rivojlangan bozor iqtisodiyotiga ega bo'lgan barcha mamlakatlarga xos bo'lgan korxonalarining o'zlari tomonidan atrof-muhitni muhofaza qilish faoliyatini moliyalashtirishning yetakchi ulushini ta'minlash mumkin. Imtiyozli kreditlash rejimini nafaqat "atrof-muhitni samarali himoya qiluvchi korxonalar"ga, balki bunday muhofazani ta'minlovchi faoliyatni moliyalashtirishga va birinchi navbatda tegishli ekologik mahsulotlarni sotib olishga (ya'ni, oqibatlar emas, balki imtiyozlar bilan qoplash, qancha sabablar ularni keltirib chiqaradi) (1-rasm).

1-rasm. Sanoat korxonalarini faoliyatini yashil iqtisodiyotga yo'naltirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi (muallif ishlanmasi).

Bunday takliflarni amalga oshirish ekologik mahsulotlar iste'molchisi bo'lgan korxonalarining cheklangan moliyaviy imkoniyatlariga mos keladi va ularni ishlab chiqaruvchilar uchun alohida imtiyozlar talab qilmaydi. Qo'shimcha rag'batlantirish choralarini joriy etish to'g'risidagi qaror O'zbekiston Respublikasining ta'sis subyektlari va mahalliy hokimiyat organlarining vakolatiga kirishi mumkin. 1-jadvalda yashil iqtisodiyot va ekologik tadbirkorlikni rivojlantirish maqsadida moliya-xo'jalik mexanizmini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari keltirilgan (1-jadval).

1-jadval. Ishlab chiqarishni yashil iqtisodiyotga yo'naltirish va ekologik tadbirkorlikni rivojlantirishning moliyaviy-iqtisodiy mexanizmining asosiy elementlari[6].

Maqsad	Tarkib	Ularni amalga oshirishning kamchiliklari
1. Ekologiya qonunchiligi		
Tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va atrof-muhitni muhofaza qilishni ta'minlash	Qonunlarga rioya etilishini boshqarish va nazorat qilish. Bozor munosabatlari joriy etish: tabiiy resurslarga bo'lgan mulkiy huquqlar, chiqindilar va chiqindilarni sotish huquqi instituti, narxlarni takomillashtirish, ekologik tadbirkorlikni rivojlantirish va boshqalar.	Ekologik huquq manbalarining umumiy ro'yxatida qonun osti hujjatlari rolining ustunligi. Atrof-muhitni boshqarish tizimining parchalanishi. Ijro etuvchi hokimiyat organlari faoliyatidagi huquq va majburiyatlarni aniqlashtirish
2. Ekologik faoliyatni moliyalashtirish		
Atrof-muhitni muhofaza qilish sohasidagi korxonalar va tashkilotlar faoliyatining moddiy bazasini yaratish	Atrof-muhitni muhofaza qilish sohasidagi davlat siyosatini amalga oshiruvchi davlat organlari faoliyatini moliyalashtirish. Ushbu maqsadlar uchun investitsiyalarni ajratish, kreditlar, avanslar va ssudalar berish. Atrof-muhitni muhofaza qilish uchun asosiy vositalarning tezlashtirilgan eskirishi	Ekologik faoliyatni moliyalashtirishning yetarli emasligi (ehtiyotning 25-30%)
3. Soliq siyosati		
Atrof-muhitni oqilona boshqarishni rivojlantirishni rag'batlantirish	Soliqqa tortish tizimida ekologik omilni hisobga olish (soliq stavkalarini, maxsus ekologik soliqni farqlashdan foydalangan holda)	Ekologik yo'naltirilgan soliq tizimi mavjud emas. Ekologik ta'sir ko'rsatadigan faoliyat uchun soliq imtiyozlari berilmaydi
4. Tabiiy resurslardan pullik foydalanish		
4.1. Atrof-muhitga salbiy ta'sir uchun to'lovlar		
Atrof-muhit muhofazasiga salbiy ta'sir qilish uchun iqtisodiy javobgarlikni shakllantirish	Atrof-muhitga salbiy ta'sir uchun to'lovlar tizimini takomillashtirish	Joriy to'lov o'z vazifalarini yomon bajarmoqda (past stavkalar, uni byudjet daromadlarining qo'shimcha manbai sifatida ko'rib chiqishga urinishlar va boshqalar).
4.2. Jarimalar va zararlar		
Tabiiy resurslardan foydalanuvchilarning ekologik huquqbuzarliklar uchun iqtisodiy javobgarligini ta'minlash	Atrof-muhitga yetkazilgan zararni baholash metodologiyasini takomillashtirish	Jarima stavkalari past; atrof-muhitga yetkazilgan zararni ishonchli baholash metodologiyasi murakkab yoki mavjud emas
4.3. Omonatni qaytarish tizimi		
Chiqindilar hajmini kamaytirish va ularni utilizatsiya qilishda mablag'ni tejash	Xaridor tovarning qo'shimcha narxini to'laydi, bu qaytarib berilgandan keyin qaytariladi.	Oldinga qo'yilgan takliflar vakillik va ijro hokimiyati organlarida qo'llab-quvvatlanmadi
5. Ekologik sug'urta		
Atrof-muhitga etkazilgan zararni qoplash va atrof-muhitni muhofaza qilish tadbirlari uchun mablag'larni to'plash	Mablag'larni to'plash va sug'urta hodisalari sodir bo'lganda ularni tezda qayta taqsimlash. Profilaktik tadbirlarni moliyalashtirish	Hozirgi vaqtda zarur qonunchilik va me'yoriy-huquqiy bazaning yo'qligi sababli amalda ishlab chiqilmagan

Ekologik tadbirkorlarning o'zlari ekvivalent rag'batlantirish choralari bilan qoplanishi kerak, bu esa barcha ekologik faoliyat subyektlarining iqtisodiy manfaatlarini muvofiqlashtirishning zaruriy shartidir. Umuman olganda, har qanday biznesning maqsadli iqtisodiy funksiyasi narx rentasini (foydani) maksimal darajada oshirishdir. Rivojlangan bozor iqtisodiyoti sharoitida talab va taklif o'rtasidagi makroiqtisodiy muvozanat, shuningdek, ko'plab ishlab chiqaruvchilarning adolatli raqobati asosiy xarakteristikasi bo'lgan sharoitda narx rentasini maksimal darajada oshirish deyarli to'liq kuchayuvchi omillar hisobiga ta'minlanadi. Ularning sof samarasi mahsulot birligiga ishlab chiqarish omillari tannarxini kamaytirishdan iborat. Bu ishlab chiqaruvchiga bozorda

ustun mavqega ega bo'lish va maksimal (raqobatchilarga nisbatan) foyda olish imkoniyatini beradi. Bularning barchasi ekologik tadbirkorlikka to'liq taalluqlidir. Biroq, bizning fikrimizcha, "intensivlashtiruvchi" komponent bu holda narx ijarasining yagona elementi bo'lmasligi kerak.

Ikkinchi majburiy element ekologik tadbirkorlar tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlardan (shu jumladan, ushbu kontseptsiyada ish va xizmatlar) foydalanish natijasida olingan ekologik ta'sirning ma'lum bir qismini hisobga olishdir. Ta'sirning miqdoriy o'lchovi atrof-muhitga ta'sirlarni (pul ko'rinishida ifodalangan) atrof-muhitga ta'sir qiladigan mahsulotlar bilan va undan foydalanmasdan taqqoslashga asoslangan bo'lishi kerak. Masalan, Yaponiyadagi kichik va o'rta korxonalar uchun har yili 3 yil davomida asbob-uskunalar qiymatining 30% amortizatsiya qilinadi. Davolash uskunalarining ayrim turlari mahalliy soliqlardan ozod qilingan. Umuman olganda, Yaponiyada soliqlar farqlanadi: yirik firmalardan – 44%, o'rta korxonalardan – 32%, kooperativlardan – 28%. Sanoati rivojlangan mamlakatlar uchun ishlab chiqarish va iste'mol chiqindilari kabi jiddiy muammoni hal qilishni rag'batlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Masalan, Yaponiyada korxonalar o'rtasida chiqindilarni tekinga o'tkazish taqiqlangan. Ishlatilgan batareyalarni (akkumulyatorlarni) qayta ishlash bo'yicha korxonaning kelishuvi ularni yetkazib beruvchi kommunal xizmatlar tomonidan to'lanadi, garchi korxonalar ulardan rangli metallar ko'rinishidagi qo'shimcha mahsulotlarni ishlab chiqarish va sotishdan allaqachon foyda ko'radi.

Daniyada ishbilarmonlik faoliyatini rag'batlantirishning boshqa sohalari qatori bir qator qonun va qoidalarda chiqindilarni qayta ishlash va kam chiqindili texnologiyalar uchun davlat tomonidan keng subsidiyalar ko'zda tutilgan. Ayrim kompaniyalarning loyihalari subsidiyalanadi (loyiha xarajatlarining 75% gacha), amalga oshirilishi nafaqat ularni amalga oshirishda ishtirok etayotgan kompaniyalarga, balki aholiga, jamiyatga va davlatga ham foyda keltiradi (loyiha xarajatlarining 100% gacha). Subsidiyalar chiqindilarni utilizatsiya qilish inshootlarini qurishga investitsiyalar uchun xarajatlarning 25% gacha, chiqindilarni yig'ish uskunalarini sotib olishga va hokazolarga 75% gacha bo'lgan kapital qo'yilmalarga ajratiladi. Foizsiz uzoq muddatli kreditlar asosida (10 yilga, soliqlarni birinchi yildan to'lash sharti bilan) balans foydasi nolga teng bo'lgan, byudjetga o'tkaziladigan va u yerdan faoliyat yurituvchi tarmoqlar orqali ekologik loyihalarni moliyalashtirish uchun foydalaniladi.

Shunday qilib, xulosa qilish mumkinki, ekologik tadbirkorlikning iqtisodiy mexanizmi quyidagi asosiy shartlarga javob berishi kerak:

a) davlat buyurtmalarining sezilarli hajmini, ya'ni tegishli ekologik dasturlarni amalga oshirish jarayonida iste'mol qilinadigan ekologik mahsulotlarni yetkazib berish assortimenti va hajmlarini o'z ichiga olish;

b) imtiyozli kreditlash va pullik atrof-muhitni boshqarish tizimini izchil takomillashtirish orqali ekologik mahsulotlar iste'molini imkon qadar rag'batlantirish;

v) muayyan ekologik mahsulotlarga e'tibor qaratgan holda mablag'larning maqsadli ajratilishini va mahalliy dasturlarni imtiyozli moliyalashtirishni ta'minlash;

g) asosan tabiiy resurslarni iste'mol qilish hajmiga va ekologik vaziyatning o'ziga xos holatiga qarab moliyalashtirish manbalarini shakllantirish;

d) tashqi moliyalashtirish mexanizmlaridan faol foydalanish.

2-jadvalda har xil turdagi mahsulotlar bozorlarini rivojlantirishning qiyosiy tavsiflari va xususiyatlari ko'rsatilgan (2-jadval).

2-jadval. Har xil turdagi mahsulotlar bozorlarining asosiy xususiyatlari[6].

Fuqarolik mahsulotlari bozori	Mudofaa mahsulotlari bozori	Ekologik mahsulotlar bozori
Umumiy, guruh va individual ehtiyojlarni qondirish	Jamoat ehtiyojlarini qondirish	Tabiiy resurslarni boshqarish va atrof-muhitni muhofaza qilish bilan bog'liq ehtiyojlarni qondirish
Bozor kuchlari va mexanizmlarini erkin tartibga solish	Qattiq davlat nazorati va markazlashtirilgan tartibga solish	Qisman davlat nazorati va tartibga solish, ma'muriy va bozor regulyatorlarining kombinatsiyasi
Notijorat tarmoqlar uchun cheklangan yordam	Faoliyatning notijorat sektorining normal rivojlanishini ta'minlash	Notijorat tarmoqlar uchun cheklangan yordam
Talab va taklifning o'zaro ta'siri	Harbiy budjet imkoniyatlari va iqtisodiyotning harbiy mahsulotlarga bo'lgan talabni qondirish qobiliyati o'rtasidagi o'zaro ta'sir	Ekologik byudjetning cheklangan imkoniyatlari va mamlakat iqtisodiyotining ekologik mahsulotlarga bo'lgan talabni qondirish imkoniyati
Talab nisbatan doimiy yoki xaridor daromadining funktsiyasidir	Talabning ko'lami va tuzilishi davlat xavfsizligiga tahdid darajasi va iqtisodiy imkoniyatlarga bog'liq	Talabning ko'lami va tuzilishi davlatning ekologik xavfsizligi va iqtisodiy imkoniyatlariga tahdid darajasiga bevosita bog'liq.

Har bir mahsulot uchun ko'plab xaridorlar bor	Davlat yagona xaridor va iste'molchi sifatida ishlaydi (eksport ta'minotini hisobga olmaganda)	Bir qator ekologik mahsulotlar uchun xaridorlar ko'p, boshqa qismi uchun hukumat xaridor sifatida ishlaydi
Xaridor va sotuvchi odatda avtonomdir	Xaridor (mijoz) ishlab chiqaruvchi bilan doimiy aloqada bo'ladi	Xaridorlar, mijozlar sotuvchilar va ishlab chiqaruvchilar bilan aloqada bo'lishlari mumkin
Yaqin iste'mol xususiyatlariga ega tovarlarning keng assortimenti mavjud	Muayyan vazifani bajarish uchun bir yoki bir nechta qurol namunalari ishlab chiqariladi	Muayyan vazifani bajarish uchun ekologik mahsulotlarning bir nechta namunalari ishlab chiqariladi
Yangi mahsulotlarni ishlab chiqish sotuvchining (ishlab chiqaruvchining) tashabbusi bilan amalga oshiriladi.	Mahsulotga qo'yiladigan talablar qabul qilingan qaror uchun javobgar bo'lgan xaridor (mijoz) tomonidan belgilanadi	Yangi mahsulotlarni ishlab chiqish xaridorning tashabbusi bilan amalga oshiriladi. Javobgarlik xaridor yoki sotuvchi-ishlab chiqaruvchiga tegishli
Xaridor tayyor (ishlab chiqarilgan) tovarlarni sotib oladi	Xaridor belgilangan xususiyatlarga ega bo'lgan mahsulotga buyurtma beradi, u bir muncha vaqt o'tgach xaridorga etkazib beriladi	Xaridor tayyor mahsulotni sotib olishi mumkin, ammo ba'zi hollarda belgilangan xususiyatlarga ega bo'lgan mahsulotga buyurtma berish kerak
Korxonalar o'z xo'jalik faoliyati uchun javob beradi va o'z majburiyatlari bo'yicha javob beradi	Bankrotlikdan kafolatlangan korxonalar iqtisodiy faoliyati natijalari uchun davlat javobgardir	Davlat sektori korxonalar faoliyati natijalari uchun davlat, tijorat sektori korxonalar esa ularning faoliyati natijalari uchun javobgardir.
Ishlab chiqaruvchi tijorat sirini tashkil etuvchi ma'lumotlarga ega bo'lishi mumkin	Sotuvchi (ishlab chiqaruvchi) tijorat siri bo'lgan ma'lumotlarga ega	Sotuvchi tijorat sirini tashkil etuvchi ma'lumotlarga ega bo'lishi mumkin

Iqtisodiy rag'batlantirish choralariidan foydalanishda ekologik tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash masalasi eng dolzarbdir. Biroq, O'zbekiston Respublikasining «Ekologik nazorat to'g'risida»gi Qonunida atrof-muhitni muhofaza qilishni iqtisodiy rag'batlantirish to'g'risida maxsus modda qo'shish va turli soliqlar, bojlar hamda tariflarni tartibga soluvchi qonunlarda ushbu pozitsiyani ekologik tadbirkorlik nuqtai nazaridan aks ettirish zarur (2-rasm).

2-rasm. Sanoat korxonalarini yashil iqtisodiyotga transformatsiyasini moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmi(muallif[7] ishlanmasi)

Soliq solishga kelsak, bizning fikrimizcha, uni takomillashtirish atrof-muhitni muhofaza qilish tadbirlariga kapital qo'yimalarning butun hajmini soliq solinadigan bazadan chiqarib tashlash orqali atrof-muhitni muhofaza qilish tadbirlarini amalga oshiruvchi korxonalar uchun daromad solig'i bo'yicha imtiyozlarni kengaytirishga qaratilgan bo'lishi kerak. Bunday takliflar joriy biznes amaliyotida qisman hisobga olinadi. Sanoati rivojlangan mamlakatlarda ekologik tadbirkorlikni iqtisodiy rag'batlantirish soliq va moliyaviy-kredit sohalarida turli yo'nalishlarda amalga oshiriladi.

Kapitalni taqsimlash mexanizmi cheklangan resurslarni yuqori mahsuldorlik va ishlab chiqarish o'sish sur'atlariga ega bo'lgan hududlarga yoki korxonalariga ko'proq investitsiya qiladigan moliyaviy vositachilar va moliya bozorlar orqali kapitalni qayta taqsimlashni anglatadi. Ushbu mexanizm, asosan, siyosat va bozorni boshqarish, yashil texnologiya innovatsiyasi va boshqa mexanizmlar orqali yashil iqtisodiyot transformatsiya jarayoniga ta'sir qiladi.

Atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida kichik korxonalar rivojlanishini rag'batlantirish uchun davlat ehtiyojlari uchun xaridlar mexanizmidan foydalanish taklif etiladi. Atrof-muhitni muhofaza qilish maqsadida faoliyat yuritayotgan sanoat korxonalarining iqtisodiy mexanizmini shakllantirish masalasini ko'rib chiqayotganda, uning tadbirkorlikning ajralmas qismi ekanligini hisobga olish lozim. Bu mexanizm, birinchi navbatda, barqaror foyda ta'minlash, to'yingan va barqaror bozorga ega bo'lish kabi bozor iqtisodiyoti tamoyillariga asoslangan bo'lishi kerak. Tadbirkorlikning bu turi iqtisodiy samaradorlik darajasidagina rivojlanishi mumkin, bu esa narx-navo va boshqa muammolarni to'g'ri hal qilishni talab qiladi.

Narxlar har qanday iqtisodiy mexanizmning asosiy tizim tashkil etuvchi elementi hisoblanadi, chunki narxlar har qanday bozorning asosiy parametri, foyda esa har qanday tadbirkorlik faoliyatining natijasidir. Ammo, narx faqat hozirgi bozor kon'yunkturasining mahsuli degan fikr qisman to'g'ri, chunki u chuqur jarayonlarni to'liq aks ettirmaydi.

Atrof-muhitni muhofaza qilish maqsadida faoliyat yuritayotgan kichik tadbirkorlikda narxlarni shakllantirishda ma'lum bozorga tegishli bo'lgan o'ziga xos narx omillarini hisobga olish kerak. Hozirgi narxlash yondashuvlari ko'proq xaridorlarning mahsulot uchun to'lashi mumkin bo'lgan miqdorni hisobga oladi. Shu sababli, ekologik tadbirkorlar minimal maqbul narxni belgilashga majbur bo'ladilar, ammo bu yondashuv iqtisodiy qonunlarga muvofiq bozorlarni chalg'itishi mumkin.

Atrof-muhit xizmatlarini narxlash ilmiy baholashni talab qiladi. Hozirgi bozor sharoitida ekologik xizmatlarning narxlar va xarajatlarini aniq belgilash muhim ahamiyatga ega.

Bozor iqtisodiyotiga o'tish davrida yangi texnik yechimlar va yuqori texnologiyali ishlanmalarni xo'jalik muomalasiga kiritish zarurati paydo bo'ldi. Ular intellektual faoliyat natijasi bo'lib, nomoddiy aktiv hisoblanadi. Intellektual mahsulot cheksiz ko'paytirish imkoniga ega, bu esa daromadni oshiradi. Shu sababli, tadbirkor o'z jam'armalarining bir qismini ilmiy va intellektual ishlanmalarga investitsiya qilishi kerak.

Atrof-muhitni muhofaza qilish maqsadida faoliyat yuritayotgan tadbirkor intellektual mahsulot xaridori ham, sotuvchisi ham hisoblanadi. Ushbu mulk, tadbirkor xarajatlarini o'zida mujassam etib, yangi narxga ega bo'lgan mahsulot sifatida bozorga taklif etiladi.

Atrof-muhitni muhofaza qilish mahsulotlari narxini shakllantirishning muhim tarkibiy qismi atrof-muhitga istalmagan texnogen yoki boshqa ta'sirni kamaytirish, uni tabiatga «kiritish», uning jarayonlari va biosfera tsikllarini hisobga olishni ta'minlaydigan ekologik komponent bo'lishi kerak. Bu holda narxlashning asosi, shubhasiz, tegishli «kvazirent» bo'lishi kerak, ya'ni ta'sirning ko'payishi emas, balki zararining kamayishi (pasayish ulushi tadbirkorlarning qo'shimcha foydasi bo'lishi kerak). U ijtimoiy-ekologik rivojlanishni tartibga soluvchi mintaqaviy yoki munitsipal iqtisodiy mexanizmning xususiyatlarini, shu jumladan tabiatdan foydalanish, atrof-muhitga antropogen ta'sirni kamaytirish, atrof-muhitni muhofaza qilish tadbirlarini amalga oshirish, hududlarni sanitariya tozalash, melioratsiya, ko'kalamzorlashtirish va obodonlashtirish, aholini sog'lomlashtirish choralarini amalga oshirish, ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish kabi omillarni hisobga olishi kerak [8].

Ekologik narx ko'rsatkichlari mahsulotning o'ziga xos ekologik intensivligini, ya'ni ushbu mahsulot birligini ishlab chiqarish va iste'mol qilishda tabiiy muhitdan foydalanish bilan bog'liq jamiyatning umumiy ekologik xarajatlarini tavsiflaydi. Ekologik narxga ushbu mahsulotni ishlab chiqarish uchun tabiiy resurslarni iqtisodiy shaklda ifodalangan baholash va mahsulot ishlab chiqarish va iste'mol qilish bosqichlarida tabiiy muhitning buzilishidan kelib chiqadigan iqtisodiy zarar miqdori kiradi.

Ekologik narx ko'rsatkichlari yordamida ushbu resursni ishlab chiqarish va iste'mol qilishning ijobiy ta'sirini jamiyat tomonidan bunday xarajatlar sifatida olib boriladigan salbiy xarajatlar bilan taqqoslash mumkin. Xususan, ushbu resurs ishlab chiqarish va iste'mol qilish stsenariysini qabul qilib, jamiyat rad etishga majbur bo'lgan amalga oshirilmagan imtiyozlarni ko'rib chiqish mumkin. Resurslar va atrof-muhitni iqtisodiy baholash bilan taqqoslaganda, ekologik narx ko'rsatkichlari shartli ravishda tabiiy iste'mol ko'rsatkichlariga (tabiiy resurslarni to'liq olib qo'yish xarajatlari) va kam sarf-xarajatlarga bo'linishi mumkin.

Ekologik narx ko'rsatkichlari ishlab chiqarish va iste'mol qilishning barcha bosqichlarini hisobga olgan holda oxirigacha aniqlanishi kerak. Mahsulotlarning ekologik narxi ko'rsatkichining o'rtacha qiymati resurslarni

ishlab chiqarish va iste'mol qilishning barcha bosqichlarida tabiiy muhitga ta'siridan kelib chiqadigan ekologik xarajatlarning o'rtacha og'irligini aks ettiradi. Amaliy hisob-kitoblar uchun ishlab chiqarish va iste'molning turli bosqichlari bo'yicha o'rtacha og'irlikdagi ekologik narxni alohida aniqlash qulayroqdir.

Tabiiy resurslarni iqtisodiy baholash va atrof-muhitning to'g'ridan-to'g'ri ifloslanish jarayonlaridan kelib chiqadigan iqtisodiy zarar ko'rsatkichlari ma'lum bir ishlab chiqarishning mintaqaviy xususiyatlarini, shu jumladan ifloslanish manbai va uning oqibatlarini sezadigan milliy iqtisodiyot obyektlarining iqtisodiy xususiyatlarini hisobga oladi. Ushbu hisob-kitoblar ishlab chiqarish xarajatlariga o'xshab, quyidagi maqsadlarda ishlatilishi mumkin:

- Korxonada ishlab chiqarishni rivojlantirish variantini tanlash.
- Korxonada yoki mintaqada sharoitida maqbul ekologik tadbirlarni tanlash.
- Sanoat korxonalarining joylashishini tanlash.
- Sanoat mintaqasida kapital qo'yilmalarni optimallashtirish usullarini tanlash.
- Shaharlar va transport magistralarining tartibini yaxshilash usullarini tanlash.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Atrof-muhit intensivligi ko'rsatkichlaridan foydalanish biroz boshqacha rol o'ynaydi. Ushbu hisob-kitoblarni (narxlarga o'xshash) tabiiy muhitga va mahsulot ishlab chiqariladigan (iste'mol qilinadigan) mintaqaga ta'sir manbai shaxssizlashtirilganda muammolarni hal qilishda qo'llash maqsadga muvofiqdir. Qoida tariqasida, bu milliy iqtisodiy darajadagi vazifalar: ishlab chiqarilgan materiallar va mahsulotlarni tanlash, milliy miqyosda muayyan texnologiyani ishlab chiqish variantlarini tanlash, moddiy va energiya resurslarini tejash samaradorligini baholash va boshqalar. Ko'rinib turibdiki, ekologik ehtiyojlar evolyutsiyasining to'rtta asosiy bosqichini taxmin qilish mumkin.

Birinchi bosqich atrof-muhitni muhofaza qilish vositalarini ishlab chiqish bilan bog'liq. Atrof-muhitni muhofaza qilish vositalarining asosiy ahamiyati mavjud ishlab chiqarish texnologiyalari va iste'mol tovarlarining ekologik kamchiliklarini qoplashdir.

Ikkinchi bosqich ishlab chiqarilayotgan mahsulot turlarining ustun tuzilmasini o'zgartirmasdan ishlab chiqarish texnologiyalarini ekologik jihatdan yaxshilash bilan bog'liq. Ushbu bosqichdagi asosiy ekologik talab mavjud ishlab chiqarish va iste'molchi bazasini modernizatsiya qiluvchi texnologik tizimlarga qaratilgan.

Uchinchi bosqichda mavjud turmush tarzi doirasida ekologik jihatdan zararli mahsulot va xizmatlarni ekologik jihatdan ustunroq ekvivalentlari bilan almashtirishga ustuvorlik beriladi. Eski analoglar o'rnini bosadigan tovarlar va xizmatlarning asosiy vazifasi tovarlar va xizmatlarning hayot aylanishining barcha bosqichlari samaradorligini sezilarli darajada oshirishdan iborat.

To'rtinchi bosqich turmush tarzini tubdan o'zgartiradigan mahsulot va xizmatlarni ishlab chiqarish va iste'mol qilish bilan bog'liq.

Ishlab chiqarish omillarini ko'klamzorashtirish uchun ijtimoiy, iqtisodiy va texnologik shartlarni shakllantirish mumkin. Atrof-muhitga asoslangan ishlab chiqarish tizimini rivojlantirish ekologik talabning rivojlanishi bilan bevosita bog'liq. Ishlab chiqarishni atrof-muhitni o'zgartirishning asosiy bosqichlari, ekologik talabni shakllantirishning yuqorida aytilgan to'rt bosqichiga mos ravishda quyidagilarni nazarda tutadi:

- ekologik asbob-uskunalarini ishlab chiqish;
- texnologiyalarni ekologik jihatdan takomillashtirish;
- mahsulot va xizmatlarning hayot tsikli tarkibiy qismlarining samaradorligini oshirish;
- tubdan yangi (ekologik toza) turmush tarziga xizmat qiluvchi tovarlar ishlab chiqarish.

Rivojlangan mamlakatlarda ishlab chiqarish tizimlarining yuqorida qayd etilgan ekologik o'zgarishlar davrlari haqida taxminiy baho berish mumkin. Birinchi davr (yashil qurilish buni) 1970-yillar bilan bog'liq bo'lsa, ikkinchi davr (kam chiqindili texnologiyalardan foydalanish) asosan 1980-yillarda, uchinchi davr (samaradorlikning oshishi) 1990-yillarda sodir bo'ldi.

Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni ko'klamzorashtirishning izchil innovatsion jarayonlarini amalga oshirish mamlakat iqtisodiyoti va uning tarkibiy bo'linmalarida davom etayotgan jarayonlarning harakatlantiruvchi kuchini ta'minlovchi reproductiv mexanizmlarni shakllantira olgan taqdirdagina mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining 2013-yil 27-dekabrda "Ekologik nazorat to'g'risida"gi O'RB-363-son Qonuni, <https://www.lex.uz/ru/docs/-2304953>
2. Емельянова Олеся Николаевна, & Платонов Дмитрий Николаевич (2018). Формирование и особенности промышленной системы Японии в 1870-1880-е гг. Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика, (3), 439-464.
3. Анисимов Алексей Павлович (2020). Развитие экологического законодательства в США: проблемы и перспективы. Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Экономика. Управление. Право, 20 (3), 301-309.

4. Johnson D., Lybecker K.M. Challenges to Technology Transfer: A Literature Review of the Constrains on Environmental Technology Dissemination. *Social Science Electronic Publishing*. 2009; 7: 241-260
5. Ekanayake E.M., Thaver R. The nexus between financial development and economic growth: panel data evidence from developing countries. *Journal of Risk and Financial Management*. 2021; 14 (10): 480-489.
6. Бобошко В.И. Разработка механизма эколого-экономического регулирования деятельности малых предприятий (теория, методология, практика) Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук. Специальность - 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (Экономика природопользования). Москва - 2009 г.
7. Liu Lei, Lazareva E. I. Financial incentive instruments of regional economy' «green» transformation. *State and Municipal Management. Scholar Notes*. 2024;(3):78–85. <https://doi.org/10.22394/2079-1690-2024-1-3-78-85>. EDN HFDLKK
8. Новоселов, С. Н. (2012). Экологическое предпринимательство: сущность, особенности, пути развития. *Инженерный вестник Дона*, 23 (4-2), 107.
9. Веретёхин А.В. (2016). Анализ актуальных методов оценки эколого-экономической безопасности предприятия. *Вестник Пермского университета. Серия: Экономика*, (2 (19)), 169-178.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

